

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 05th July 2022

KEY WORDS

оила қонунчилиги, миллий қадриятлар, урф-одатлар, оилавий муносабатлар, оила ҳуқуқи.

Ҳар бир миллатнинг миллий қадриятлари, урф-одатлари бўлгани каби ўзбек халқининг ҳам бой тарихи, азалий урф-одат ва қадриятлари мавжуд. Ана шундай қадриятларнинг энг олий даражадагиси оила қадриятларидир. Сабаби давлат ўзининг ривожланиши, давлат сиёсатини бардавомлиги учун оилага суянади.

Ўзбек оила қадриятлари ва урф-одатлари Зардуштийлик динининг муқаддас қадриятларига бориб тақалади. Ватанимизга ислом дини кириб келгунига қадар, Зардуштийлик динига эътиқод қилинган. Зардуштийлик динининг муқаддас китоби Авестода оилавий муносабатлар олий қадрият сифатида эъзозлангани тарихдан маълум. Бундай қадриятларимиз замонлар оша сайқалланиб ўзгариб янгича тус олмоқда. Муқаддас ислом дини кириб келиши билан оила қадриятлари ва

ОИЛА ҚАДРИЯТЛАРИ ВА УРФ-ОДАТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

Исмоилова Ҳайитхон Маҳаммаджоновна

Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти

ижтимоий-иқтисодий фанлари кафедраси ўқитувчиси

Тел: +99894 384-60-02

E-mail: hayitxon.ismoilova@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6798324>

ABSTRACT

Мақолада, Ўзбекистонда мустақиллик йилларида оила қадриятлари ва урф-одатларининг ҳуқуқий тартибга солиш масалалари фалсафий таҳлил этилган. Ўзбек оилаларининг ўзига ҳос миллий ментал хусусиятлари ёритиб берилган. Оилавий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда қадриятлар ва урф-одатларнинг аҳамияти таҳлил қилинган.

урф-одатлари диний тус олди. Ислом ҳуқуқига асосан оиладаги ришталар муқаддас ҳисобланди. Шу билан бирга оила аъзоларига эса бир қанча мажбуриятларни ҳам юклади. Ҳар бир оила аъзосининг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари белгиланган бўлиб, бу ҳақда ислом динининг муқаддас китоби Қуръони Карим ва Ҳадиси шарифларда келтирилган.

Ватанимиз тарихида турли даврларида истилочилик ҳаракатлари, босқинчилик урушлари ва мустамлакачилик сиёсати бўлиб ўтди. Шундай вазиятларда ҳам оилавий муносабатлар, оиладаги урф-одат ва қадриятлар ижтимоий муносабатларда сақланиб қолди. Совет мустамлакаси даврида халқимизнинг миллий менталитети, урф-одат ва қадриятларини унуттирувчи рус маданиятини кенг тарғиб қилувчи сиёсат олиб борилди. Шундай даврда ҳам оиладаги кўплаб миллий қадрият ва урф-одатлар сақланиб қолинди.

Мустахлак сиёсати халқимиз турмуш-тарзига катта таъсир ўтказсада, моҳиятан оила урф-одат ва қадриятлар сақланиб қолинди.

Мустақиллик йилларига келиб, оила қадриятлари ва урф-одатлари ҳимояси, уни ривожлантириш масалалари долзарб масалага айланди. Шу муносабат билан оилаларнинг миллий қадриятлари ва урф-одатларини мустаҳкамловчи нормага эътибор қаратилди. Оилавий муносабатларни мустаҳкамлашга, оила қонунчилигини миллий қадриятлар асосида яратишга киришди. Бугунги кунда оилавий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солувчи миллий қонунчилик ишлаб чиқилди ва амалиётга тадбиқ этилди.

Оилаларнинг ҳуқуқий асоси ва муҳофазаси Ўзбекистон Республикаси Конституциясида тартибга солинган. Конституциянинг XIV бобида Оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқига эга [1.21] эканлиги баён қилинган. Ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар. Вояга етган меҳнатга лаёқатли фарзандлар ўз ота-оналари ҳақида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар [1.22].

Оила қонунчилигини қабул қилиниши ва ундаги қонунларнинг амалиётга тадбиқ этилишида ўзбек халқининг ўзига хос миллий ментал хусусиятлари ҳисобга олинган. Бош Қомусимизда ота-оналар билан фарзандлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар, оилавий муносабатларнинг тартибга солиниши бу ўзбек халқи ҳаётида оила қадриятлари муҳим ўрин тутишини кўрсатади.

1998-йилда қабул қилинган Оила кодексида оилавий муносабатлар ҳуқуқий тартибга солинган. Оила кодекси халқаро ҳуқуқ нормалари асосида қабул қилинган шу билан бирга ўзбек халқи миллий менталитетининг ўзига хос хусусиятлари ҳисобга олинган. Оила кодексига асосан, оила ва никоҳ масалалари, эр-хотинларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ота-оналар ва фарзандлар орасидаги муносабатлар, қариндошлик, алимент мажбуриятлари чет эл фуқаролари ва Ўзбекистон фуқаролари томонидан тузилган оила муносабатлари тартибга солинади. Оилавий муносабатлар даҳлсиз бўлиб, унинг ички ишларига аралашаишга йўл қўйилмайди. Кодексида Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги тамойилларига зид бўлмаган маҳаллий урф-одат ва анъаналар қўлланилади [2.6].

Ўзбекистонда 18 ёш вояга етган ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг фуқароси шу ёшдан бошлаб мустақил муомала лаёқатига эга бўлади. Лекин шунга қарамай ўзбекларда ота-оналар вояга етган фарзандлари учун ғамхўрлик қиладилар. Халқимизда 60 ёшга кирсанг ҳам ота-онанг учун боласан деган нақл бежиз эмас. Бу ҳам ўзбек халқининг ўзига хос миллий менталитетини ифодалайди. Миллий қонунчилигимиз халқаро ҳуқуқ нормаларига тўла мос келади, шу билан бирга ўзбек халқининг ўзига хос урф-одат ва қарашларини ҳам инобатга олиб қабул қилинган.

Оилавий муносабатларни тартибга солувчи миллий норманинг қабул қилинишида оила урф-одатлари ва қадриятларига алоҳида эътибор

қаратилди. Сабаби, ўзбек халқининг бошқа халқлардан ажратиб турувчи, миллий менталитетини белгиловчи, миллий қадриятлар тизими мавжуд ва ушбу қадриятлар ор-номус, андиша, ғурур, меҳр-оқибат, қон-қариндошлик каби миллий ментал хусусиятларини ўз ичига қамраб олади.

Мустақиллик йилларида оила урф-одат ва қадриятларини таъминловчи бир қатор Президент қарор ва Фармонлари эълон қилинди ва амалиётга жорий этилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Болали оилаларга давлат ижтимоий ёрдами тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-871-сонли, “Туман (шаҳар) хотин-қизлар билан ишлаш ва оилаларда маънавий-ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш бўйича мутахассиси лавозимларда ишловчи аёлларни ижтимоий муҳофаза қилишни кучайтириш борасидаги қўшимча чоратadbирлар” тўғрисидаги ПФ-3521-сонли, “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПФ-87-сонли Президент Фармонларида[3.][5.] оила қадрият ва урф-одатлари долзарб масала сифатида ёндошилди.

Аҳоли осойишталигини таъминлаш, оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш, Нуронийлар ижтимоий фаоллигини ошириш, маҳаллани жиноятчиликдан холи ҳудудга айлантиришда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари роли ва мавқеини янада мустаҳкамлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 18-февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни

соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПФ-5938-сонли Фармони эълон қилинди. Фармонга мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-4602-сонли қарори қабул қилинди. Ўзбекистонда илк мартаба Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ташкил этилди.[3.]

“Ўзбекистон Республикаси маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ҳузуридаги «маҳалла ва оила» илмий-тадқиқот институти фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 367-сон Қарори қабул қилинди. Маҳалла ва оила илмий-тадқиқот марказига бир қанча ваколат ва вазифалар белгиланди. Маҳалла ва оила илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги PhD.21/30.10.2020.Пед/С.127.01

рақамли илмий кенгашнинг ташкил этилиши[4.] эса, оилавий муносабатларни илмий ўрганишга қўйилган катта қадамдир.

Хозирги вақтда оила қадриятлари ва урф-одатлари давлат сиёсати бардавомлигини таъминлаш, ёш авлодни камол топтириш, келажакда оилаларни мустаҳкамлаш учун ҳизмат қилмоқда.

“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Президент Фармонинг Ижтимоий соҳани ривожлантиришга қаратилган 4-ўйналишида оила саломатлигини

мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, чақалоқлар ва болалар ўлимини камайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни янада кенгроқ амалга ошириш, ёш оилалар, эскирган уйларда яшаб келаётган фуқаролар ва уй-жой шароитини яхшилашга муҳтож бошқа фуқароларнинг яшаш шароитини имтиёзли шартларда ипотека кредитлари ажратиш масалалари долзарб вазифа сифатида белгиланди. 2007-2021 йилларда оилаларнинг саломатлигини мустаҳкамловчи, уларни ижтимоий қўллаб-қувватловчи, ёш оилаларга қўмак берувчи бир қатор салмоқли ишлар амалга оширилди.

“2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сонли Президент Фармони эълон қилинди. Фармонда, оилаларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, оила ва маҳаллани жамиятда родини кучайтириш, маҳаллалар вазифа ва ваколатлари қўламини кенгайтириш масалалари устувор вазифа сифатида белгиланди. Ўзбек халқининг миллий қадриятлари ва маънавий меросини асраб-авайлаш, кенг оммалаштириш ҳамда ривожлантиришни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масаласи тарғиб қилинди.

2022-2026 йилларда Ўзбекистонни янада ривожлантириш бўйича Тараққиёт стратегиясида оила қадриятлари ва урф-одатларини мустаҳкамлаш учун бир қатор вазифаларни белгиланиши, ушбу масала давлат сиёсати даражасида эканлигини, глобаллашув шароитида миллий қадриятларимизга бўлган эҳтиёжни, миллий менталитетимизни

асраб авайлашимиз керак эканлигини кўрсатиб бермоқда.

Ўзбек оилаларида шундай урф-одат ва қадриятлар мавжудки, булар инсонларнинг энг гўзал ахлоқий фазилатларини намоён қилади. Шунинг учун ҳам Ўзбекистоннинг оила қонунчилигини тартибга солувчи нормаларида миллий қадриятлар ва урф-одатларни четлаб ўтишни имкони йўқ.

Ўзбекистонда йил номланиши мустақилликнинг илк кунлариданоқ одат тусига кириб келмоқда. 1991-йилдан тортиб ҳозирги вақтгача ҳар бир йилга ном берилиб келинмоқда. Ушбу йилга ном берилганда давлатимиз томонидан эътибор қаратилиши лозим бўлган ҳолатлар ва давлат муҳофазасига муҳтож бўлган жиҳатлар давлат сиёсатида аҳамиятли бўлган масалалар эътиборга олинади.

Ҳар бир йилнинг ўз номи бор. 1998-Оила йили, 1999-Аёллар йили, 2000-Соғлом авлод йили, 2001-Оналар ва болалар йили, 2002-Қарияларни қадрлаш йили, 2003-Обод маҳалла йили, 2004-Меҳр-мурувват йили, 2012-Мустаҳкам оила йили, 2013 - Обод турмуш йили, 2014-Соғлом бола йили, 2015- Кексаларни эъзозлаш йили, 2016-Соғлом она ва бола йили, 2022-Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили. Йилларнинг номланишида оилавий қадриятларга катта аҳамият берилганлиги кўриниб турипти.

Хулоса қилиб айтганда, ўзбек оилаларида инсон шахси камолоти учун маънан баркамоллик негиз вазифасини ўтайди. Ота-боболаримиздан мерос қолган сахийлик, меҳмондўстлик, ростгўйлик, тантилик, садоқатлилик, поклик, одоблилик фазилатлари

миллий менталитетимизнинг муҳим жиҳати ҳисобланади. Шунинг учун ҳам миллий қонунчиликда оила қадриятлари ва урф-одатлари давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Давлат

томонидан оилаларни муҳофаза қилиниши давлатимиз мустақамлиги ва бардавомлигини мустақамлашга хизмат қилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси–Тошкент:Ўзбекистон, 2009. 75-б.
2. Ўзбекистон Республикаси Оила Кодекси – Тошкент: Адолат, 2014. 191-б
3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
4. Саифназаров И., Саифназарова Ф. Ёшлар ва оила-Ватан таянчи.-Тошкент: “Таълим нашриёти” МЧЖ, 2018. -132 б.
5. www.Lex.uz
6. www.Oila.markazi.uz